

SEJARAH PASAR TERAPUNG DI KALIMANTAN SELATAN

Akhlada El Hasanah

Email : 2010128220015@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pada zaman dulu sungai di gunakan masyarakat Banjar sebagai sarana dan prasarana transportasi dan jual-beli yang sangat efektif. Sebab Banjarmasin merupakan daerah yang banyak memiliki sungai atau dijuluki sebagai “seribu sungai”. Dengan adanya Sejarah Pasar Terapung yang berada di Kalimantan Selatan di Ibu Kota Banjarmasin yang dimana menyimpan sekilas catatan sejarah pasar terapung sebagai sarana masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian sehari-hari. Terbentuknya pasar terapung ini membuat masyarakat dari luar Banjarmasin penasaran dengan keberadaannya, interaksi yang terjalin di atas perahu yang terapung di aliran sungai menjadi ciri khas tersendiri Kota Banjarmasin yang tidak semua tempat dapat di jumpai di Pulau Jawa ataupun di luar pulau-pulau lainnya, namun seiring perkembangan zaman kondisi pada pasar terapung saat ini mengalami kemunduran yang disebabkan karena menurunnya aktivitas yang berlangsung di Pasar Terapung tersebut, hal ini bertepatan juga dikarenakan adanya muncul wabah Covid-19, virus yang berasal dari Wuhan, China dengan terpaksa aktivitas Pasar Terapung di tutup (lockdown).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak pulau, salah satu yang termasuk dalam pulau Indonesia ialah pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan Selatan termasuk dalam salah satu provinsi yang terletak di Indonesia. Banjarmasin berdiri sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin pun terkenal dengan sebutan seribu sungai.

Sungai di Kalimantan Selatan bagi masyarakat Banjar memiliki potensi yang sangat besar, terutama untuk kehidupan sehari-hari mereka yang di mana masyarakat tidak

pernah lepas dari memanfaatkan sungai, terutama karena wilayahnya dikelilingi oleh banyak cabang sungai besar. Di Kalimantan Selatan memiliki sungai terbesar dan terpanjang yaitu Sungai Barito. Dalam kehidupan manusia yang tinggal di bantaran sungai, masyarakat tepi sungai harus lekat dengan sungai. Keterkaitan ini seperti pepatah Melayu, yang menyebutkan bahwa “Alam Berkembang Jadi Guru” (Yanrizal, 2018:55). Alam dan manusia saling mendukung dan saling ketergantungan.

Pada zaman dulu catatan sejarah menunjukkan bahwa sungai menjadi jalur transportasi masyarakat di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Ada bukti bahwa sungai merupakan jalur transportasi, istilahnya “Jukung” (Ideham, 2007:33). Disaat itu belum banyak akses jalan darat dan sarana transportasi, jadi masyarakat memanfaatkan untuk membangun perekonomian. Dahulu kala Jukung digunakan untuk mengaplikasikan perekonomian masyarakat Banjar di atas sungai. Sebab dulu sungai merupakan infrastruktur transportasi yang paling efektif. Karena Banjarmasin merupakan daerah yang berawa, perahu menjadi alat transportasi yang paling mudah untuk mengangkut barang dagangan.

Berdagang merupakan pekerjaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Banjar dan telah membawa komunitas Banjar menjadi terkenal sebagai pedagang Yusliani Noor (2016:431). Dinyatakan bahwa pekerjaan menjadi pedagang adalah pekerjaan yang berkarakteristik khas dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pasar terapung masih ada sampai sekarang, tetapi tidak seperti dulu yang memang notabennya para pedagang banyak berjualan di sungai, hal yang menyebabkan pengurangan masyarakat dalam berdagang disungai di karenakan, pada zaman sekarang sudah banyak pembangunan-pembangunan lahan untuk berdagang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, biasanya berdasarkan kaidah ilmiah dan metode sejarah. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang spesifik melalui beberapa tahapan metode sejarah, yaitu mulai dari tahap heuristik yaitu pengumpulan data historis, yang dimana informasi tersebut mengenai sejarah pasar terapung dengan mengumpulkan buku, jurnal, catatan sejarah lainnya,

kemudia melalui tahap kritik termasuk kritik eksternal dan internal, yang di mana ada tahapannya. Tahap eksternal dan internal yaitu tahap verifikasi untuk memverifikasi keaslian dan kreativitas. Beberapa referensi sejarah diambil dari artikrl ini. Setelah melalui tahap kritis, dilanjutkan dengan menjelaskan/mempaparkan, yaitu interpretasi terhadap data dan keaslian sejarah pasar terapung. Setelah menjelaskan fakta sejarah, kita memasuki dalam tahap terakhir yaitu tahap historiografi, pada tahap ini semua fakta sejarah yang terkumpul tentang Sejarah Pasar Terapung dan beberapa tahapan melalui metode sejarah akan didasarkan pada fakta-fakta tersebut, dan analisis di suntikkan ke dalam artikel ini. Dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menumpahkan uraian informasi sejarah tentang sejarah awal mula adanya pasar terapung, kemudian menelaah sejarah-sejarah pasar terapung, setelahnya menatanya dengan cara memberikan pembelajaran dari sejarah tersebut, memperkaya pengetahuan, dan membangun materi literasi melalui kisah-kisah Sejarah Pasar Terapung.

SEJARAH AWAL MULA PASAR TERAPUNG DI KALIMANTAN SELATAN

Awal mula terbentuknya Pasar Terapung ini bergantung pada kondisi geografisnya Kalimantan Selatan yang memiliki banyak sungai atau sering disebut dengan seribu sungai. Pasar terapung khas Kalimantan Selatan adalah pasar tradisional yang di mana memiliki kegiatan perdagangan yang dilakukan di sungai dengan menggunakan Jukung (Perahu). Pasar terapung telah muncul secara alami sejak abad ke-14, sebelum Kerajaan Banjar didirikan (1599). Pasar terapung di Banjarmasin terletak di Muara Sungai Kuin. Menurut penjelasan seorang keturunan ulama yaitu Khatib Dayan, istana atau kerajaan Banjar yang bernama Syarif Bistamy, keterletakannya Pasar Terapung tidak dapat dilepas dari pembangunannya Kerajaan Banjar pada tahun kurang lebih 1595. Tetapi, beliau meyakini bahwa kronik peristiwa yang dipunyai oleh keluarganya bahwa Pasar Terapung di berdirikannya sebelum di bangunnya Kerajaan Banjar. Menurut Syarif Bistamy bahwa daerah Pasar Terapung merupakan kepingan dari aliran sungai dan pelabuhan sungai yang di namakan Bandarmasih. Persinggahan sungainya mengikuti aliran sungai Barito, aliran sungai Kuin sampai dengan muara sungai Kelayan, di Banjarmasin Selatan (Hanafiah, 2015).

Saat masa itu, penanganan pelabuhan aliran sungai tersebut di berikan kepada Patih Kuin dan Patih Masih. Kedua pemegang kekuasaan tersebut yang dipercayai oleh Syarif dan masyarakat kuin lainnya, membuat keturunan dari hasil perkawinan (asimilasi) jarak orang melayu yang tinggal di pesisir (bantaran sungai) dengan suku Dayak, terlebihnya dari sub etnis Ngaju. Selanjutnya persinggahan Kuin yang diberi nama Bandarmasih. Dengan adanya kehadirannya Pasar Terapung perekonomian awal Kerajaan Islam Banjar yang didirikan turut berkembang (Hanafiah, 2005).

Dengan berdirinya Pasar Terapung yang terletak di aliran muara Kuin yang semakin berkembang bertepatan dengan keberadaan komune yang rutin menghuni kawasan sekelilinya. Pada wilayah muara Sungai Kuin dan sekelilingya, adapun lima suku bangsa yang hidup berdampingan secara tentram. Terdapat komunitas dan persinggungan antara kumpulan yang menempati lokasi yang menjadi asal mula kota kerajaan Banjar ini terwujudnya pasar di aliran muara sungai Kuin pun kini terkenal dengan nama Pasar Terapung. Pasar aliran sungai muara Kuin semakin hidup dan semakin ramai ketika kerajaan Banjar terlahir dengan pengangkatan Pangeran Samudera sebagai raja oleh para Patih yang dipelopoeri oleh Patih Masih pada tahun 1595 (HM. Hanafiah, 2015:97). Meskipun sempat merupakan perang saudara untuk Kerajaan Banjar, Pasar Terapung di aliran sungau Muara Kuin pada zaman dulu sampai sekarang pun masih ada. Bahkan semenjak Kerajaan Banjar sudah tumbang, kawasan di tepi Sungai Barito itu pun masih dihuni oleh peninggalan Mesjid Sultan Suriansyah.

Pada zaman dulu pasar apung dijadikan sebagai ciri utama dalam Kerajaan Banjar sebagai titik tujuan (pusat) perekonomian pada kawasan Kalimantan. Sebagai tanda kerajaan, selain istana, mesjid dan juga pasar terapung yang selalu ramai dikunjungi para produsen dan konsumen dari berbagai wilayah kerajaan. Pasar tersebut lebih dikenal dengan sebutan pasar terapung yang sudah berdiri sejak zaman dahulu kala, namun keberadaan pasar terapung ini lebih ramai sesuai dengan jenis komoditas yang dikelola dan sentuhan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan dan mengembangkan Pasar Terapung ini menjadi bertujuan untuk wisata. Meskipun sekarang telah banyak terdapat pasar yang berada di daratan, tetapi pasar terapung menjadi arena perdagangan masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) Barito dan Sungai Martapura, sehingga sangat unik da meraik perhatian masyarakat di luar Kota Banjarmasin (Herry Lisbijanto, 2014).

Sehingga masyarakat Banjar, yang khususnya yang bermukim di sepanjang muara Sungai Barito dan sekitarnya sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan hasil pertanian dan barang untuk kebutuhan hidupnya melalui prasarana transportasi air, sehingga gaya hidup yang mendarah daging ini akan terus hidup hingga ke Pasar Terapung yang kegiatan tersebut dilakukan oleh nenek leluhur (Herry Lisbijanto, 2014).

KEBERADAAN PASAR APUNG DI KALSEL (Kalimantan Selatan)

Pasar Terapung di kenal masyarakat luar atau dalam di Kalimantan Selatan, di ibu kota Banjarmasin, terdapat desa yang bernama Lok Baintan, di kabupaten Banjar, yang berada di suatu tempat yang dinamakan Pasar Terapung atau yang dikenal juga dengan sebutan Pasar Apung. Pada Aktivitas di pasar maju sehingga masyarakat banyak melakukan transaksi perdagangan dengan masyarakat lokal dan masyarakat diluar kawasan Lok Baintan. Pasar sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang di mana pasar tersebut yang terletak di atas Jukung (Perahu), semudian masuk dalam kawasan Bandar Masih yang merupakan pusat Kerajaan Banjar sebagai pusat perekonomian di wilayah Kalimantan. Keberadaan Pasar Terapung di Kalsel berada di permukaan Sungai Barito, Banjarmasin dan Sungai Martapura. Jadi terdapat Pasar Terapung Muara Kuin dan Pasar Terapung Siring.

Pada Pasar Terapung Muara Kuin yang terletak di permukaan Sungai Barito, Banjarmasin didaulat sebagai pasar tertua yang dikenal sebagai penggerak perekonomian di kota Banjarmasin sejak dahulu kala. Keberadaan Pasar Terapung di muara kuin ini tumbuh pesat seiring dengan keberadaan masyarakat yang senantiasa merasakan lingkungan sekitar Pasar Terapung Siring di DAS Martapura di kota Banjarmasin, yang tentunya dapat di jumpai dengan baik. Pasar terapung terletak di Lok Baintan, di Kabupaten Banjar, serta di Pasar Terapung Siring Tendean.

KONDISI SEKARANG PASAR TERAPUNG DI KALIMANTAN SELATAN

Sekarang Pasar Terapung dijadikan sebagai tempat pariwisata bahari Banjarmasin. Pariwisata Pasar terapung merupakan salah satu industri baru yang mempercepat pertumbuhan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja, serta

meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan mendorong sektor produktif lainnya (Pendit, 2006).

Selain sebagai ikon kota Banjarmasin, Pasar Terapung masih beroperasi di hari-hari biasanya, tetapi tidak seramai pada zaman dulu. Munculnya wabah Covid-19 ini pun membuat tempat pariwisata dan perdagangan di Pasar Terapung di hentikan sementara (lockdown). Hal ini membuat masyarakat setempat tidak melakukan jual-beli dengan masyarakat lain. Dengan melakukan lockdown (Karantina wilayah) pemerintah menginginkan untuk dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini.

Kegiatan ekonomi di Pasar Terapung Kuin menggunakan Sungai sebagai tempat transaksi jual beli menggunakan transportasi Jukung (Perahu) (Yuniarti, D., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H, 2020). Dengan kejadian ini, tentu berdampak pada bidang perekonomian dan pada bidang pariwisata, seharusnya pada bidang pariwisata dapat memberikan keuntungan dari kegiatan ekonominya, tetapi adanya Covid-19 hal ini ikut mengalami dampaknya.

Dengan terjadinya wabah virus covid-19 ini juga memiliki dampak positif, dampak positif tersebut adalah dapat berkumpul dengan keluarga, mempunyai waktu banyak dengan keluarga, dapat menerapkan pentingnya hidup sehat, dan lain sebagainya. Adanya virus ini membuat kita sadar dan dapat mengambil pelajarannya bahwa sangat penting menjaga kebersihan agar dapat terhindar dari segala penyakit dan virus-virus lainnya.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa awal mula sejarah keberadaannya Pasar Terapung di Kalimantan Selatan disebabkan awal mulanya terbentuk oleh geografis alam di ibu kota Banjarmasin yang mempunyai banyak sungai. Sungai di Kalimantan Selatan bagi masyarakat Banjar memiliki potensi yang sangat besar, terutama untuk kehidupan sehari-hari mereka yang di mana masyarakat tidak pernah lepas dari memanfaatkan sungai, terutama karena wilayahnya dikelilingi oleh banyak cabang sungai besar. Oleh sebab itu, pasar terapung masih ada sampai sekarang, tetapi tidak seperti dulu,

dikarenakan di zaman sekarang sudah banyak pembangunan-pembangunan lahan untuk berdagang.

Dalam sejarahnya Pasar Terapung, peralatan untuk kegiatan jual-beli nya menggunakan Jukung (Perahu) di atas permukaan sungai. Adanya komunitas dan persinggungan antara kelompok yang mendiami lokasi yang menjadi asal mula kota kerajaan Banjar, dan melahirkannya DAS di muara Kuin yang kini dikenal dengan Pasar Terapung. Pasar terapung sudah ada sejak zaman dulu kala, keberadaannya pun lebih ramai seiring dengan jenis komoditas yang di kelola dan sentuhan pemerintah daerah untuk dijadikan tujuan wisata Pasar Terapung.

Masyarakat banjar yang khususnya bertempat tinggal di pinggiran muara Sungai Barito dan sekitarnya, banyak melaksanakan kegiatan perdagangan hasil pertanian dan barang keperluan hidup lewat sarana transportasi air sungai, sehingga pola hidupnya menjadi turun temurun dan mendarah daging (Herry Lisbijanto, 2014). Pada sejarahnya Pasar Terapung muara Kuin didaulat sebagai pasar yang tertua yang dikenal sebagai penggerak perekonomian di kota Banjarmasin sejak dahulu kala. Dalam sejarahnya kehadiran Pasar Terapung di muara kuin tumbuh dan berkembang pesat bersamaan dengan adanya komunitas yang secara tetap mengalami daerah sekitarnya dan Pasar Terapung Siring di Sungai Martapura kota Banjarmasin, dapat dijumpai tentunya di pasar terapung baik yang berada di Lok Baintan, di Kabuoaten Banjar maupun di Pasar Terapung Siring Tendean.

REFERENSI

- Abbas, E. W. (2020). Memahami Sejarah (Sebuah Tanggung Jawab).
- Fitri, M. (2020). PASAR TERAPUNG, EKSISTENSI BUDAYA LOKAL BANJARMASIN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.
- Hanafiah, H. M. (2015). Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(1), 201-217.
- Herry Lisbijanto, (2014) Pasar Apung Edisi 2, 10-14.
- Saputra, W., Normelani, E., & Nugroho, A. R. (2014). Persepsi Generasi Muda Terhadap Keberlangsungan Objek Wisata Pasar Terapung Muara Kuin Kelurahan Alalak Selatan. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 1(3).
- Syafitri, L. H. (2021). Merosotnya Aktivitas Ekonomi Dampak Dari Wabah Covid-19.
- Wijaya, K. H. (2019). Galeri “Pasar Terapung “di Banjarmasin. *eDimensi Arsitektur Petra*, 7(1), 297-304.